

ÜRETKEN YAPAY ZEKA VE EĞİTİM

Dr. Öğr. Üyesi TUĞBA KOÇ

tugbakoc@sakarya.edu.tr, ORCID: 0000-0002-2454-9992

Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Sakarya, Türkiye

BUSE KÜÇÜKGÖL

buse.kucukgol@ogr.sakarya.edu.tr, ORCID: 0009-0007-0712-0426

Sakarya Üniversitesi, İşletme Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri, Sakarya, Türkiye

ÖZET: Bu çalışmanın amacı, üretken yapay zekanın eğitim alanındaki kullanımına ilişkin mevcut literatürü incelemek ve bu alanda yapılan çalışmaların eğilimlerini ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında “üretken yapay zeka” ve “eğitim” anahtar kelimeleri kullanılarak TR Dizin ve Google Scholar veri tabanlarında tarama yapılmıştır. Ulaşılan toplam 43 çalışmadan içerik ve kapsam açısından uygun görülen 13 makale değerlendirmeye alınmıştır. Analizler sonucunda, üretken yapay zekanın eğitim sürecinde kişiselleştirilmiş öğrenme, verimlilik artışı, zaman ve kaynak tasarrufu gibi çeşitli açılardan önemli katkılar sunduğu görülmüştür. Bununla birlikte, incelenen çalışmalar arasında kapsam farklılıkları dikkat çekmektedir. Bazı araştırmalarda üretken yapay zeka örnekleri farklı türleri ile ele alınırken, bazıları genel anlamda yapay zekanın eğitimdeki rolünü tartışmıştır. Bu durum, literatürde üretken yapay zeka konusunun henüz gelişim aşamasında olduğunu ve alanın daha derinlemesine çalışmalara ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Araştırma, mevcut çalışmaların yönelimlerini sistematik bir bakış açısıyla değerlendirerek gelecekte yapılacak çalışmalara yol gösterici bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır.

ANAHTAR KELİMELEER: Üretken yapay zeka, eğitim, yapay zeka uygulamaları.

GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND EDUCATION

ABSTRACT: The aim of this study is to review the existing literature on the usage of generative artificial intelligence in the education and to reveal the trends. Within the scope of the study, TR Index and Google Scholar databases were searched using the keywords ‘generative artificial intelligence’ and ‘education’. Of the total 43 studies found, 13 articles were selected in terms of their content and scope appropriateness. The analyses revealed that generative artificial intelligence offers significant contributions to the educational environment in various aspects, such as personalised learning, increased efficiency, and time and resource savings. However, while some studies addressed niche types of generative artificial intelligence; others discussed the general role of artificial intelligence in education. This finding indicates that the topic of generative artificial intelligence is still in its developmental stage in the literature and that the field requires more in-depth studies. The research aims to provide a guiding framework for future studies by evaluating the orientations of existing studies from a systematic perspective.

KEYWORDS: Generative artificial intelligence, education, artificial intelligence applications.

Gönderim Tarihi: 12.10.2025

Kabul Tarihi: 30.12.2025

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18104485>

1. GİRİŞ

Yapay zeka (YZ), insanın öğrenme, akıl yürütme, problem çözme ve karar verme gibi bilişsel süreçlerini bilgisayar sistemleri aracılığıyla taklit etmeyi hedefleyen çok disiplinli bir çalışma alanıdır. Yapay zeka sistemleri, çevresinden topladığı verileri analiz ederek çıkarımlar yapabilmekte, farklı koşullara uyum sağlayabilmekte ve özerk şekilde kararlar alabilmektedir. Bir süre önce “geleceğin teknolojisi” ifadesiyle anılan yapay zeka, bugün çeşitli sektörlerde aktif olarak kullanılmakta ve iş süreçlerimizi önemli ölçüde yeniden şekillendirmektedir (Uyan, 2023). Bu yüzden yapay zeka yalnızca teknik bir yazılım ya da algoritma bütünü değil, aynı zamanda bilgisayar bilimi, matematik, psikoloji, dilbilim ve mühendislik gibi farklı disiplinlerin kesişim noktasında konumlanan bir araştırma sahasıdır. Yapay zekanın en sık uygulama alanı bulunduğu sektörlerden biri de eğitimidir. Yapay zeka, öğretmenler ve öğrenciler için öğrenme ve öğretme süreçlerine yenilikçi bir boyut kazandırmaktadır.

Eğitim alanında yapay zeka, insanların zorlandıkları görevleri daha etkin ve hızlı şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlayan bir teknoloji olarak giderek önem kazanmaktadır. Yapay zekanın eğitim süreçlerine entegre edilmesi, kişiselleştirilmiş öğretim fırsatları sunma, akademik başarıyı artırma, eğitim-öğretim süresinin daha verimli yönetilmesi, sürekli geri bildirim sağlama ve iş birlikli

öğrenme gibi çeşitli avantajlar sunmaktadır (İşler & Kılıç, 2021). Bu teknoloji, öğretim süreçlerini planlayabilir, süreci destekleyebilir, aktif rol alabilir ve öğrenme çıktılarının düzenlenmesine katkıda bulunabilir.

Eğitimde yapay zeka araçlarının giderek yaygınlaşması, yeni öğretim stratejilerinin tasarlanmasına ve öğrencilere sunulan öğrenme etkinliklerinin yeniden yapılandırılmasına imkân sağlamış, böylece bilgi edinme ve eğitim materyallerine erişim biçimlerine farklı bir perspektif kazandırmıştır. Bu gelişmeler heyecan verici fırsatlar sunarken, aynı zamanda çeşitli kaygı ve endişelerin gündeme gelmesine de neden olmuştur (Murtezaoğlu & Birol, 2025).

Eğitimde yapay zeka kullanımına örnek vermek istersek bunların en başında yabancı dil öğretimi gelebilir. Yabancı dil öğretiminde yapay zeka kullanımı, öğretim sürecinin etkin bir şekilde planlanabilmesi ve öğrenenlerin çabalarının daha hızlı ve verimli sonuçlar vermesiyle açıklanmaktadır (Demirekin, 2023). Dolayısıyla yapay zeka, tanımında belirtildiği gibi, insan kapasitesini aşan işlemleri gerçekleştirebilen bir teknoloji olarak eğitim-öğretime önemli katkılar sunmaktadır (Yılmaz & Kardaş, 2025). Bu gelişmelerin sonucunda, eğitimde yapay zeka uygulamaları içinde üretken yapay zeka öne çıkan yeni bir araştırma alanı haline gelmiştir. Bu sistemler, derin öğrenme algoritmaları aracılığıyla sadece veri analizi yapmakla kalmaz, aynı zamanda ses, video, görsel ve yazılı içerikler üretebilme yeteneğine sahiptir (Başaran & Yeşilbaş Özenç, 2024). Bu durum, üretken yapay zekayı makine öğreniminin gelişmiş bir alt kümesi olarak konumlandırmaktadır (Başaran & Yeşilbaş Özenç, 2024). Karmaşık verileri otomatik olarak işleyebilme ve insana yakın çıktılar üretebilme yeteneği sayesinde üretken yapay zeka uygulamaları, zaman ve kaynak tasarrufu gibi özellikleri nedeniyle eğitim dahil olmak üzere pek çok sektörde hızla yaygınlaşmaktadır (İşler & Kılıç, 2021).

Eğitimde üretken yapay zeka, öğretme ve öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla kişiselleştirilmiş içerikler üreten, öğrencilere anlık geri bildirim sağlayan ve öğretmenlere ders materyali geliştirmede kolaylık sunan bir teknoloji olarak tanımlanabilir. Bu yönüyle, eğitimde üretken yapay zeka hem öğrencilerin öğrenme deneyimini zenginleştirmekte hem de öğretim sürecini daha verimli hale getirmektedir. Eğitim alanında öne çıkan Perplexity, üretken yapay zeka destekli bir arama motoru olarak yalnızca kaynak önerileri sunmakla kalmamakta, aynı zamanda makale ve web sitesi içeriklerini özetleyerek öğrenme sürecine katkı sağlamaktadır (Başaran & Yeşilbaş Özenç, 2024).

Eğitimde üretken yapay zekanın yaygınlaşması, bu alandaki araştırma çalışmalarının da artmasına neden olmuştur. Bu çalışmanın temel amacı, üretken yapay zeka ve eğitim konularında yapılmış güncel çalışmaları incelemek ve elde edilen bulguları değerlendirmektir. Araştırma kapsamında literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Taramada, hem TR Dizin hem de Google Scholar veri tabanlarından yararlanılmıştır. Çalışmanın kapsamını belirlemek amacıyla “üretken yapay zeka” ve “eğitim” anahtar kelimeleri kullanılarak ilgili makaleler araştırılmıştır.

Yapılan tarama sonucunda TR Dizin’de 7 çalışma, Google Scholar’da ise 36 çalışma tespit edilmiştir. Ancak, içerik incelemesi sonrasında çalışmanın amacına uygun olmayan makaleler elenmiş ve toplamda 13 makale literatür incelemesine dahil edilmiştir. Bu süreçte seçim kriterleri; üretken yapay zekanın eğitimdeki kullanımına odaklanan, güncel ve bilimsel niteliğe sahip çalışmaların dikkate alınması şeklinde belirlenmiştir.

Elde edilen bu makaleler, eğitimde üretken yapay zekanın kullanım alanları, potansiyel faydaları, sınırlılıkları ve geleceğe yönelik öngörülerini çerçevesinde analiz edilmiştir. Mevcut literatürde öne çıkan eğilimleri sistematik biçimde ortaya koymanın yanı sıra, ileride gerçekleştirilecek araştırmalar için yol gösterici nitelikte bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır.

2.LİTERATÜR

Bu bölümde, üretken yapay zekanın eğitimdeki kullanımına dair ulusal akademik literatür, sunduğu pedagojik fırsatlar ile beraberinde getirdiği etik ve kurumsal zorluklar ekseninde incelenmektedir. İncelenen makalelerin bulguları, üretken yapay zekanın özellikle öğretim verimliliğini, kişiselleştirilmiş öğrenmeyi ve materyal geliştirme süreçlerini dönüştürme potansiyeli taşıdığı noktasında örtüşmektedir.

Örneğin, matematik öğretmen adaylarının ders planı oluşturma süreçlerinde üretken yapay zekayı fikir geliştirme ve plan örgütlemeye yardımcı olma gibi tamamlayıcı şemalarda kullandığını gösteren çalışmalar (Tapan Broutin, 2024; Kaplan, 2024), teknolojinin öğretmen uzmanlığının yerini almak yerine, insan müdahalesini gerektiren bir destekleyici işlevi gördüğünü kanıtlamaktadır. Disiplin bazında, matematik eğitiminde üretken yapay zeka araçlarının öğrenci motivasyonunu ve başarısını artırdığı (Hacıoğlu Seven ve Erümit, 2025) ve yabancı dil öğretiminde anında geri bildirim sağlayarak öğrenme deneyimlerini kişiselleştirdiği (Yılmaz ve Kardeş, 2025) tespit edilmiştir. Konuyu daha genel bir bakış açısıyla ele alan Güneş ve Yılmazlar (2025) ise, ortaokul öğrencilerinin dahi üretken yapay zekayı "ilgi çekici ve destekleyici" bir araç olarak algıladığını belirtmişlerdir; ancak Bilgili Sülük ve Pirtini (2025), farklı kullanıcı gruplarının ve dijital kimliklerin üretken yapay zekaya yüklediği anlamların değişkenlik gösterdiğini ortaya koyarak bu olumlu algıya karşı temkinli bir duruş sergilemiştir.

Ancak, bu önemli pedagojik avantajların tam olarak hayata geçirilebilmesi, beraberinde getirdiği ciddi etik ve kurumsal risklerin yönetilmesi koşuluyla mümkündür. Sistemik derlemeler, üretken yapay zekanın faydalarının yanında intihal, yaratıcılık ve eleştirel düşünmenin zayıflaması, önyargı ve bilgi sınırlılıkları gibi ciddi endişeler barındırdığını açıkça göstermektedir (Murtezaoğlu ve Birol, 2025; Başaran ve Yeşilbaş Özenc, 2024). Bu etik kaygılar, üretken yapay zekanın "bilimsel hazırcılık" gibi sorunları tetikleme potansiyeli nedeniyle (Uyan, 2023) bilimsel dürüstlük alanında tartışmaları desteklemektedir. Kurumsal düzeyde ise Kutlucan ve Seferoğlu (2024) tarafından yürütülen stratejik analizler, intihal ve etik sorunların yanı sıra, güvenilirlik, öğretmen rolünün zedelenmesi ve kurumsal politika boşluklarının üretken yapay zekanın oluşturduğu tehditler olduğunu saptamıştır. Özellikle Güzel Sanatlar Fakültelerindeki akademisyen görüşlerini inceleyen Işır ve Tanyel Başar (2025), telif hakları ve özgünlük gibi kritik sorunların, sanat dallarında bu teknolojiye karşı temkinli bir yaklaşıma neden olduğunu ortaya koymuştur. Tüm bu bulgular, öğrenci gizliliği riskleriyle (Yılmaz ve Kardeş, 2025) ve öğrencilerin aşırı bağımlılık tehlikesiyle (Hacıoğlu Seven ve Erümit, 2025) birleştiğinde, etik zorlukların eğitimin tüm paydaşlarını kapsayan bütüncül bir problem olduğunu göstermektedir.

Bu tartışmaların yanında, alandaki araştırma eğilimleri üretken yapay zekanın akademik literatürde ne kadar merkezi bir konuma yükseldiğini de teyit etmektedir. Demirel Arıcı (2024), muhasebe eğitimi araştırmalarının son dönemde güncel teknolojiler konusuna kaydığını saptamıştır. Benzer şekilde, Balat, Yavuz ve Kayalı (2023) tarafından yapılan analizler, bu tür yenilikçi teknolojilere yönelik yayınların özellikle 2021 sonrası hızla arttığını ve alanın hızla olgunlaştığını göstermektedir. İncelenen çalışmaların bütünsel sentezi, üretken yapay zekanın eğitimdeki entegrasyonunun fırsatlar ve riskler arasında hassas ve kritik bir denge gerektirdiğini göstermektedir. Bu dengenin sağlanması ise ancak kurumsal stratejilerle etik rehberliklerin bir arada yürütülmesiyle mümkündür.

3.YÖNTEM

Bu çalışma, üretken yapay zeka ve eğitim alanındaki mevcut literatürü eleştirel bir gözle incelemeyi esas almıştır. Bu doğrultuda araştırma, nitel araştırma modeli çerçevesinde tasarlanmış olup yayımlanmış makaleleri birincil veri kaynağı olarak kullanarak alandaki yaklaşımları, çelişkileri ve araştırma boşluklarını tespit etmeyi hedeflemiştir.

Veri toplama süreci, TR Dizin ve Google Scholar veri tabanları kullanılarak yürütülmüştür. Çalışmanın odak noktasını korumak için taramada "üretken yapay zeka" ve "eğitim" anahtar kelimeleri kullanılmış ve üretken yapay zeka teknolojilerinin akademik alanda etkisini göstermeye başladığı 2023 yılından 2025 yılına kadar uzanan en güncel dönemi kapsamıştır. Bu süreçte, TR Dizin'de "öz" arama filtresiyle ulaşılan 7 çalışmadan 6'sı, Google Scholar'da ise "Türkçe sayfalarda ara" ve yalnızca "Makaleleri incele" filtreleri ile ulaşılan 36 çalışmadan 7'si olmak üzere, toplam 13 makale belirlenmiştir.

Toplanan makalelerin analizi, doküman analizi temelinde tematik içerik analizi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analiz sürecinde her bir makalenin amaçları, yöntemleri ve temel bulguları titizlikle incelenerek ortak bir tablo oluşturulmuştur. Ardından bulgular, tematik sentez yaklaşımıyla kodlanarak ana temalar altında gruplandırılmıştır. Bu tematik yapı, makalelerdeki benzerlikleri ve çelişkili

durumları karşılaştırmalı olarak analiz etmeyi sağlamıştır. Çalışmanın bilimsel kalitesini sağlamak amacıyla, bulgular belirlenen temalar altında karşılaştırmalar yapılarak tekrarlı kontrol edilmiştir.

4.BULGULAR

Bu bölümde sistematik literatür incelemesi sonucunda üretken yapay zeka ve eğitim konusuna dair elde edilen bulgular sentez ve karşılaştırma odaklı bir yaklaşımla sunulmuştur. Bulgular, incelenen makalelerden elde edilen analitik verileri yansıtmak üzere temel olarak üç tema altında gruplandırılmıştır: Üretken Yapay Zekanın Pedagojik Etkinliği ve Öğretmenin Rolü, Etik, Kurumsal Riskler ve Yönetimsel Zorluklar ve Araştırma Alanlarının Dinamikleri ve Teknolojik Dönüşüm. Bu temalar aracılığıyla üretken yapay zekanın sağladığı faydalarla birlikte literatürde tespit edilen kritik çelişkiler, yönetimsel zorluklar ve araştırma boşlukları vurgulanmaktadır.

Tablo 1: Literatür tablosu

Makale Adı	Yıl	Yöntem	Amaç
Using Metaverse in Education: Bibliometric and Content Analysis on Applications, Tools and Impacts	2023	Karma desen (Bibliyometrik + içerik analizi; 2012–2023 arası 307 makale)	Eğitimde metaverse kullanımının eğilimlerini, kullanılan teknolojileri, ülkeleri ve temaları analiz etmek.
Yapay Zekanın Bilimsel Yayın Amaçlı Kullanımına İlişkin Etik Kaygılar: Sistematik Bir Yazın İncelemesi	2023	Sistematik yayın incelemesi	Bilimsel yayınlarda yapay zeka kullanımına ilişkin etik kaygıları incelemek
Muhasebe Eğitimi Araştırmalarının Dinamik Panoraması: Bibliyometrik Bir Analiz	2024	Bibliyometrik analiz (Scopus verileri, VOSviewer, Excel)	Muhasebe eğitimi araştırmalarının tarihsel gelişimi ve temel dinamiklerini ortaya koymak.
Thematic Modeling of Preservice Mathematics Teachers' Reflections on ChatGPT Use: Appraisals, Ethical Challenges and Aspirations	2024	Nitel araştırma (tematik analiz)	Matematik öğretmen adaylarının ChatGPT'ye yönelik algılarını, etik kaygılarını ve kullanım eğilimlerini incelemek.
Exploring Mathematics Teacher Candidates' Instrumentation Process of Generative Artificial Intelligence for Developing Lesson Plans	2024	Nitel durum çalışması	ChatGPT'nin ders planı geliştirme sürecindeki rolünü ve öğretmen adaylarının bu süreçteki deneyimlerini anlamak.
Eğitimde Yapay Zeka Kullanımı: ChatGPT'nin KEFE ve PEST Analizi	2024	Sistematik doküman analizi	ChatGPT'nin eğitimdeki güçlü ve zayıf yönlerini KEFE (SWOT) ve PEST (politik, ekonomik, sosyal, teknolojik) analizleriyle değerlendirmek.
Bilimsel Araştırma Sürecinde Yapay Zeka Araçlarının Kullanımı	2024	Nitel doküman analizi	Bilimsel araştırmalarda kullanılan yapay zeka araçlarının türlerini, işlevlerini ve araştırma süreçlerine entegrasyon biçimlerini incelemektir.
A Netnographic Analysis of ChatGPT Usage in Technology	2025	Nitel araştırma – Netnografi	ChatGPT'nin toplumdaki algısını, kullanıcı deneyimlerini ve etik

Forums in The Context of Society 5.0			boyutlarını Toplum 5.0 bağlamında incelemek.
Academicians' Views On The Use Of Artificial Intelligence In Fine Arts	2025	Nitel görüşme analizi	Türkiye'deki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki akademisyenlerin üretken yapay zeka teknolojilerine dair görüşlerini, bu araçların sanat eğitimine etkilerini (yaratıcılık, özgünlük, etik vb.) incelemek
Matematik Eğitiminde Üretken Yapay Zeka Araçlarının İncelenmesi: Araç Özellikleri, Kullanım Amaçları ve Etkileri	2025	Doküman incelemesi	Matematik eğitiminde üretken yapay zeka araçlarının (ChatGPT, Wolfram Alpha, Mathway, GeoGebra vb.) özelliklerini, kullanım amaçlarını ve etkilerini belirlemek.
Eğitimde ChatGPT Kullanımı: Faydalar, Endişeler ve Öneriler	2025	Doküman incelemesi	ChatGPT'nin eğitimdeki potansiyel faydalarını ve beraberinde getirdiği etik, pedagojik ve bilişsel endişeleri tartışarak eğitimciler için rehber öneriler sunmaktır.
Yabancı Dil Öğretiminde Yapay Zeka Kullanımı Üzerine Yapılmış Çalışmaların Bir Meta-Sentez Analizi	2025	Meta-sentez	Yabancı dil öğretiminde yapay zeka kullanımına dair mevcut çalışmaları bütüncül biçimde analiz ederek eğilimleri, fırsatları ve zorlukları ortaya koymaktır.
Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersinde Yapay Zekanın Entegrasyonuna Yönelik Algıları: Bir Fenomenolojik Çalışma	2025	Fenomenoloji (nitel)	Öğrencilerin fen derslerinde yapay zeka entegrasyonuna yönelik algılarını belirlemek.

4.1. Üretken Yapay Zekanın Pedagojik Etkinliği ve Öğretmenin Rolü

İncelenen literatür, üretken yapay zekanın eğitim süreçlerine dahil olmasının temel olarak öğretim verimliliğini ve kişiselleştirilmiş öğrenme olanaklarını artırdığı sonucunu göstermektedir. Ancak bulgular teknolojinin öğretmen uzmanlığının yerini almaktan ziyade onu destekleyen bir araç olarak konumlandığını kuvvetle desteklemektedir.

Örneğin, öğretmen adayları üzerine yapılan nitel çalışmalar (Tapan Broutin, 2024; Kaplan, 2024), üretken yapay zekanın materyal ve ders planı geliştirme süreçlerinde sağladığı hız ve çeşitliliğin somut bir katkı olduğunu tespit etmiştir. Bu katkının en önemli koşulu insan müdahalesinin zorunluluğudur. Tapan Broutin (2024)'in bulgusuna göre adayların üretken yapay zeka çıktısını pedagojik gerekliliklere göre uyarlama zorunluluğu, teknolojinin çıktısının dahi uzmanlık süzgecinden geçmesi gerektiğini ispatlamaktadır. Kaplan da (2024) bu bulguyu destekleyerek üretken yapay zekanın öğretim stratejisi oluşturma amaçlı kullanıldığını saptamıştır.

Öğrenci üzerindeki etkisine bakıldığında ise disiplinler arası bulgular üretken yapay zekanın kişiselleştirilmiş geri bildirim ve motivasyon sağlama yeteneğini öne çıkarmaktadır (Hacıoğlu Seven ve Erümit, 2025; Yılmaz ve Kardaş, 2025). Ancak bu pedagojik faydaların kritik bir sınırlılığı bulunmaktadır. Hacıoğlu Seven ve Erümit (2025)'in uyardığı aşırı bağımlılık tehlikesi, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinde zayıflama riskiyle doğrudan çelişmektedir. Benzer şekilde Yılmaz ve Kardaş (2025) ise bu süreçte öğrenci gizliliği ve akademik suistimal risklerinin arttığını belirtmiştir. Bu

çelişkili bulgular üretken yapay zekanın pedagojik potansiyelinin ancak etik kaygılar ve dikkatli öğretmen rehberliği ile dengelendiğinde sürdürülebilir olabileceğini göstermektedir.

4.2. Etik, Kurumsal Riskler ve Yönetimsel Zorluklar

Üretken yapay zekanın yarattığı etik sorunlar ve kurumsal riskler incelenen literatürün en kritik alanını temsil etmektedir. Bu sorunlar, akademik dürüstlük ve güvenilirlik ekseninde yoğunlaşmaktadır. Sistemik derlemeler (Murtezaoğlu ve Birol, 2025; Uyan, 2023) intihal, önyargı ve bilimsel hazırcılık gibi endişeleri net biçimde tanımlamış böylece teknolojik hız ile bilimsel güvenilirlik arasında bir gerilim olduğunu göstermiştir.

Bu etik çatışmaların yanı sıra Kutlucan ve Seferoğlu (2024) tarafından yapılan stratejik analiz, üretken yapay zekanın kurumsal tehditlerinin sadece intihalden ibaret olmadığını güvenilirlik eksikliği, öğretmen rolünün zedelenmesi ve kurumsal politika boşlukları gibi yönetimsel sorunlar yarattığını saptamıştır. Özellikle özgünlüğün esas olduğu alanlarda (Işır ve Tanyel Başar, 2025), telif hakları ve şeffaflık gibi sorunlar nedeniyle teknolojiye karşı temkinli duruş sergilenirken bu yönetimsel tehditleri yönetecek uygulamalı yönetim stratejileri ve disipline özgü etik çerçeveler geliştirme konusunda literatürde ciddi bir boşluk olduğu görülmektedir.

4.3. Araştırma Alanlarının Dinamikleri ve Teknolojik Dönüşüm

Literatürdeki bibliyometrik analizler ve derleme çalışmaları, üretken yapay zeka ve ilişkili teknolojilerin akademik araştırma gündemini nasıl hızla değiştirdiğini ortaya koymaktadır. Demirel Arıcı (2024), muhasebe eğitimi araştırmalarının son dönemde çevrimiçi eğitim, karma öğrenme ve güncel teknolojiler (yapay zeka, blok zincir) konularına kaydığını saptamıştır. Bu geleneksel eğitim bilimleri alanlarının teknolojik dönüşümün baskısıyla evrildiğini göstermektedir.

Benzer şekilde Balat, Yavuz ve Kayalı (2023)'nin Metaverse teknolojileri üzerine yaptığı çalışma bu tür yenilikçi teknolojilere yönelik yayınların özellikle 2021 sonrası hızla arttığını ve alanda büyük oranda yükseköğretime odaklanıldığını teyit etmektedir. Bu çalışmalar, üretken yapay zeka konusunun da son iki yılda bilimsel literatürde merkezi bir konuma yükseldiğini ve alanın hızla olgunlaştığını göstermektedir.

5. SONUÇ

İncelenen çalışmaların sentezi üretken yapay zekanın eğitimdeki entegrasyonunun fırsatlar ve riskler arasında kritik bir denge gerektirdiğini ortaya koymaktadır. Öğretmen adaylarının ve öğrencilerin üretken yapay zekayı öğrenme ve hazırlık süreçlerini destekleyen bir araç olarak görmesi (Tapan Broutin, 2024; Kaplan, 2024), teknolojinin pedagojik faydasını kanıtlamaktadır. Ancak, bu faydalar; intihal, bağımlılık, yaratıcılıkta zayıflama (Murtezaoğlu & Birol, 2025; Işır & Tanyel Başar, 2025) ve kurumsal politika boşlukları (Kutlucan & Seferoğlu, 2024) gibi etik ve yönetimsel zorluklarla iç içe geçmiştir.

Elde edilen bulgular, alandaki riskleri kontrol altına almak ve potansiyeli tam olarak kullanmak için atılması gereken adımları somutlaştırmaktadır. Öncelikle, literatürdeki ana eksiklik olan nicel kanıt açığının kapatılması gereklidir. Bunun için araştırmalar, farkındalık çalışmaları yerine üretken yapay zekanın uzun vadeli öğrenci başarısı ve mesleki yeterlilikler üzerindeki yapısal etkilerini ölçen deneysel tasarımlara yönelmelidir. İkinci olarak etik ve kurumsal zorluklarla mücadele etmek adına kurumların uygulamalı yönetim stratejilerini hızla geliştirerek mevcut politika boşluklarını doldurması ve veri güvenliği standartlarını yükseltmesi zorunludur. Nihayetinde eğitim kurumları, teknoloji kullanımına yönelik disipline özgü etik yönergeleri oluşturmalı ve bu rehberleri kurumsal yönetim planlarına entegre etmelidir. Bu yapısal ve etik adımlar, üretken yapay zekanın eğitimde sürdürülebilir bir şekilde yer almasının temelini oluşturacaktır.

KAYNAKÇA

Balat, Ş., Yavuz, M., & Kayalı, B. (2023). Using metaverse in education: Bibliometric and content analysis on applications, tools and impacts. *Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Online)*, (13), 1365–1384.

- Başaran, R., & Yeşilbaş Özenç, Y. (2024). Bilimsel araştırma sürecinde yapay zeka araçlarının kullanımı. *Uluslararası Eğitimde Mükemmellik Arayışı Dergisi (UEMAD)*, 4(1), 35–53.
- Bilgili Sülük, S., & Pirtini, S. (2025). A netnographic analysis of ChatGPT usage in technology forums in the context of society 5.0. *Trends in Business and Economics (Online)*, 39(2), 129–139
- Demirekin, M. (2023). Dil öğretiminde güncel yeni teknolojiler. *Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi*, 10(3), 627–641.
- Demirel Arıcı, N. (2024). Muhasebe eğitimi araştırmalarının dinamik panoraması: Bibliyometrik bir analiz. *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 16(3), 1386–1405.
- Güneş, L., & Yılmazlar, M. (2025). Öğrencilerin fen bilimleri dersinde yapay zekânın entegrasyonuna yönelik algıları: Bir fenomenolojik çalışma. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 26(2), 520–540.
- Hacıoğlu Seven, E., & Erümit, A. K. (2025). Matematik eğitiminde üretken yapay zeka araçlarının incelenmesi: Araç özellikleri, kullanım amaçları ve etkileri. *Uşak University Journal of Educational Research*, 11(2), 136–162.
- Işır, Ö., & Tanyel Başar, Ç. (2025). Academicians' views on the use of artificial intelligence in fine arts. *The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication*, 15(3), 662–675.
- İşler, B., & Kılıç, M. Y. (2021). Eğitimde yapay zekâ kullanımı ve gelişimi. *e-Journal of New Media / Yeni Medya Elektronik Dergi – eJNM*, 5(1), 1–11.
- Kaplan, O. (2024). Thematic modeling of preservice mathematics teachers' reflections on ChatGPT use: Appraisals, ethical challenges and aspirations. *Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 14(1), 21–35.
- Kutlucan, E., & Seferoğlu, S. S. (2024). Eğitimde yapay zekâ kullanımı: ChatGPT'nin KEFE ve PEST analizi. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 22(2), 1059–1083.
- Murtezaoğlu, Ç., & Birol, Z. N. (2025). Eğitimde ChatGPT kullanımı: Faydalar, endişeler ve öneriler. *Buca Faculty of Education Journal*, (63), 267–281.
- Tapan Broutin, M. S. (2024). Exploring mathematics teacher candidates' instrumentation process of generative artificial intelligence for developing lesson plans. *Yükseköğretim Dergisi*, 14(1), 165–176.
- Uyan, U. (2023). Yapay zekânın bilimsel yayın amaçlı kullanımına ilişkin etik kaygılar: Sistemik bir yazın incelemesi. *İş Ahlakı Dergisi*, 16(2), 173–199.
- Yılmaz, B. B., & Kardaş, D. (2025). Yabancı dil öğretiminde yapay zekâ kullanımı üzerine yapılmış çalışmaların bir meta-sentez analizi. *International Journal of Turkish Teaching Research*, 5(2), 433–455.